

a penado Pavão

opinião como direito

ENTRE SAUDADE E ORGULHO

maio 18, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas

Ano 12 – Vol. 05 – N. 28/2024

Amanheci com a notícia do falecimento da professora Theresa Soares Pflueger.

Desde que me entendo por gente – meus pais foram amigos desde sempre – convivi com seus filhos, especialmente Oswaldo e Lídia, na juventude, nos clubes e festinhas, e por ter sido, durante um bom tempo, advogado da Harms & Cia, como fora meu pai. Bons tempos, em que pese os conflitos marítimos intensos.

Encontrei-a pela última vez na igreja São Paulo Apóstolo, em missa de ação de graças, por seu aniversário de oitenta anos. Como sempre, nos abraçamos e beijamos, e aos interlocutores falou de me conhecer desde menino.

Mas a vida nos reservou alguns presentes que estão vivos em minha memória, além do período de convívio no Seminário Antônio. Ela integrou o Cursilho de Crisandade. Eu, o TLC que, aliás, fiz no Seminário de Tianguá, tendo por um dos dirigentes o seu marido, Ernest, de saudosa memória.

Com ela talvez a lembrança profissional mais marcante tenha sido quando ela foi assessora do governador Jackson Lago e eu procurador geral do estado. Algumas vezes esteve comigo, pois jamais aceitou que eu fosse ao seu encontro. Falava na tal liturgia do cargo.

De sensibilidade pessoal notável, sua tradução sempre foi o tom de voz branda, mas decidida e determinada. Não “politicava”; conhecia a arte de politicamente falar e argumentar, invariavelmente arrebatando concordâncias, pois seduzia o interlocutor como quem elabora um discurso propedêutico, até chegar à conclusão desejada, sem necessidade de arestas: apenas convencia.

Com uma preocupação apaixonada pela educação, esse ideal que inunda pessoas compromissadas, fazendo-as solitárias lutar contra moinhos de vento, não escondia a admiração por Brizola e Darcy Ribeiro. Lutava porque a vida é luta.

Conheci e conheço muitas mulheres valiosas. Eis uma delas, cujo perfil de intelectual será, seguramente, um dia destacado na dimensão merecida.

Do céu nublado de ontem acho que as lágrimas foram se juntando como prenúncio da partida, confirmada pelo radiante sol desta manhã, que anuncia a luz de uma chegada ao reino da Glória.

Fica a lembrança em mim, mas também uma saudade de quem não precisava se fazer presente todos os dias, mas que, a cada encontro, renovava a alegria oxigenando ideais.

Professora, não esqueça de dizer ao Pai que por aqui deixas uma imensidão de alunos cujo aprendizado já frutificou, mas que tem o dever de se multiplicar.

Em paz esteja a Mestra. Com saudades, como orgulhosos, fiquemos nós, pelo privilégio de tê-la conhecido.

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

O ENCONTRO COM DEUS
novembro 28, 2021
Em "Opinião"

A LÁGRIMA QUE FICA
maio 12, 2021
Em "Opinião"

AUTORITARISMO JAMAIS
janeiro 13, 2021
Em "Jurídico"

com a tag literatura

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A CRIATIVIDADE

AGOSTO À GOSTO

O INTELCTUAL REFINADO

C'EST LA DÉCADENCE!

LETRA\$

ARQUIVOS

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

CARLOS AUGUSTO FURTA...

em **PODRES PODERES**

Sanatiel Pereira em

PERSONA NON GRATA: HIC

UTI FOR...

A PENA DO PAVÃO em **ME**

CHAME DE EXCELÊNCIA!

Antonio Ailton em **ME**

CHAME DE EXCELÊNCIA!

José Reinaldo Pavão... em

TEM TEMPO

POST ANTERIOR

O DRAMA E A COMÉDIA

PRÓXIMO POST

RECATO E DESLUMBRE

DEIXE UMA RESPOSTA